

RSL - WEB OF SCIENCE - Análise de leitura do título, palavras chaves e resumo.		
Número	Artigo Title	Author Full Names
1	On the Gradient Implementation Path of College Students' Value Chain	Tang, Ming; Wu, Min; Zeng, Fang
2	A Mobile Teaching Value Chain Framework	Isa, Wan Abdul Rahim Wan Mohd; Amin, Indah Mohd; Shabirin, Siti Zulaha
3	Cruise Tourism for Sustainability: An Exploration of Value Chain in Shenzhen Shekou Port	Liu, Yanhong; Dong, Erwei; Li, Shiqi; Jie, Xiaowen
4	The Effect of Economic Policy Uncertainty on Foreign Direct Investment in the Era of Global Value Chain: Evidence from the Asian Countries	Zhang, Bohan; Ma, Jianfu; Khan, Muhammad Asghar; Repnikova, Valentina; Shidlovskaya, Ksenia; Barykin, Sergey; Ahmad, Muhammad Salman
5	Circular value chain practices for developing resource value retention options	Muller, Luiz Neto Paiva E. Silva; Delai, Ivete; Chicarelli Alcantara, Rosane Lucia
6	Green innovation risk index screening under the global value chain based on the group decision characteristic root method	Sun, Yingying
7	Human Capital Expansion and Global Value Chain Upgrading: Firm-level Evidence from China	Wu, Lamei; Chen, Guifu; Peng, Shujun
8	Innovation performance and influencing factors of low-carbon technological innovation under the global value chain: A case of Chinese manufacturing industry	Bi, Xixin; Huang, Ping; Wang, Xiangqiang
9	Analysis of factors affecting tropical fruit prices and value chain application strategy based on fuzzy comprehensive evaluation method	Wang, X. G.
10	Global Environmental Value Chain Embedment and Enterprise Production Efficiency Improvement	Chen, Hanxue; Wang, Shuhong; Song, Malin
11	The Impact of Global Value Chain Participation on Sectoral Growth and Productivity	Yanikkaya, Halit; Altun, Abdullah
12	Risk identification, evaluation and response of low-carbon technological innovation under the global value chain: A case of the Chinese manufacturing industry	Bi Xixin; Huang Ping; Ye Hui
13	Intellectual property rights and the upgrading of the global value chain status	Yang, Gaoju; Zhang, Yilu; Yu, Xiao
14	A Probe into the Status of global countries' Trade Positions in the Global Value Chain (GVC) - based on Value Added Trade Perspective and Network Modeling	Saidi, Fahim Fazazi; Fang, Ming
15	Enhancing the effectiveness of multi-agent cooperation for green manufacturing: Dynamic co-evolution mechanism of a green technology innovation system based on the innovation value chain	Yin, Shi; Zhang, Nan; Li, Baohuo; Dong, Hengmin
16	Relationship between human resources development and knowledge management value chain	Rizi, Maryam Beigi; Shahtalebi, Badri
17	Relationship between human resources development and knowledge management value chain	Rizi, Maryam Beigi; Shahtalebi, Badri
18	Decomposing the impacts of an agricultural value chain development project by ethnicity and gender in Nepal	Songsermasaw, Tisorn; Kaffe, Kashi; Winters, Paul
19	Mapping the Technological Landscape of Emerging Industry Value Chain Through a Patent Lens: An Integrated Framework With Deep Learning	Xu, Guannan; Dong, Fang; Feng, Jawen
20	THE MANAGEMENT OF THE VALUE CHAIN: APPLICATION TO THE PROCESSES OF INSTITUTIONAL NETWORKS SUPPORTING FAMILIES	Riano, Junior Adrian Franco; Jimenez, Juan Gabriel Salazar
21	Identifying the prospects of decent job creation along the value chain of plastic recycling	Bala, Sivapathie; Blaauw, Derick; Christian, Carmen; Yu, Derek
22	The Italian value chain in the pandemic: the input-output impact of Covid-19 lockdown	Giammetti, Raffaele; Papi, Luca; Teobaldelli, Desiree; Ticchi, Davide
23	Commercial poultry feed analysis and value chain mapping in northern Ethiopia	Zegeye, Dawit Mamo; Ahmed, Mohammed Beyan; Negesse, Tegene; Woldegiorgis, Wondmeneh Esatu
24	International Industrial Transfer, Green Technological Innovation, and Manufacturing Global Value Chain Status	Kou, Minglong; Sun, Hui; Xin, Long; Men, Keping; Yan, Xinjie
25	Estimation of Water Resource Ecosystem Service Value in Tarim River Basin From a Full Value Chain Perspective	Lu, Qian; Hua, Duo; Li, Yanjun; Wang, Dezhen
26	A comparative assessment of value chain criticality of lithium-ion battery cells	Manjong, Nelson Bunyui; Bach, Vanessa; Usai, Lorenzo; Marinova, Sylvia; Burheim, Odne Stokke; Finkbeiner, Matthias; Stromman, Anders Hammer
27	Use of Value Chain Mapping to Determine R&D Domain Knowledge Retention Framework Extended Criteria	Bin Sulaiman, Mohammad Sufian; Nordin, Ariza; Noor, Nor Laila Md; Adnan, Wan Adilah Wan
28	THE REGIONAL ROLES ALONGSIDE THE EVOLUTION OF CARBON TRANSFER STRUCTURE WITHIN CHINA: A PERSPECTIVE FROM THE NATIONAL VALUE CHAIN	Wang, Shuyi; Wu, Jie; Xu, Guoliang
29	Improving the Material and Financial Circularity of the Plastic Packaging Value Chain in The Netherlands: Challenges, Opportunities, and Implications	Cwikarstan, Sali; Gøthard, Carsten; Henseler, Jorg
30	Research on the Digitization of Manufacturing Will Enhance the Competitiveness of the Value Chain Based on Advantage Comparison	Wu, You-Qun; Lu, Hualin; Liao, Xin-Lin; Zhu, Jia-Ming
31	Resource allocation in a collaborative reforestation value chain: Optimisation with multi-objective models	Mousavijad, Mahtabalsadat; LeBel, Luc; Lehoux, Nadia; Cloutier, Caroline; Cartes, Sylvie
32	The impact of international rare earth trade competition on global value chain upgrading from the industrial chain perspective	Zhang, Hongwei; Wang, Xinyi; Tang, Jing; Guo, Yaoqi
33	Where Chain Governance and Environmental Governance Meet: Interfirm Strategies in the Canned Tuna Global Value Chain	Havice, Elizabeth; Campling, Liam
34	The opportunities and value-adding activities of buy-back centres in South Africa's recycling industry: A value chain analysis	Viljoen, Jacoba; Blaauw, Derick; Schenck, Catherina
35	Impact of Contract Farming on Farmers' Income in the Food Value Chain: A Theoretical Analysis and Empirical Study in Vietnam	Viet Hoang
36	Unpacking the complexity of the PET drink bottles value chain: A chemicals perspective	Geras
37	The people's fishery in perspective: Current analysis of the small pelagic fishery value chain of Ghana	Asiedu, Berchie; Okpe, Paulina; Amponsh, Samuel K. K.; Faillier, Pierre; Deme, Bara; Sumaila, Rashid Ussif
38	Factors and Components Affecting Dairy Smallholder Farmers and the Local Value Chain: Kverno Kartli as an Example	Al Sidawi, Rami; Urushadze, Teo; Ploeger, Angelika
39	Postharvest handling practices and mycotoxin occurrence along the dried berbere chilli pepper value chain: A case study from Northern Ethiopia	Satheesh, Neela; Parmar, Aditya; Fanta, Solomon Workneh; Stathers, Taryia
40	Effect of chilling technologies on water holding properties and other quality parameters throughout the whole value chain: From whole fish to cold-smoked fillets of Atlantic salmon (Salmo salar)	Chan, Sherry Stephanie; Roth, Bjorn; Skare, Maren; Hernar, Malin; Jessen, Flemming; Lovdal, Trond; Jakobsen, Anita Nordeng; Lertfall, Jorgen
41	Application of structural equation modelling to develop a conceptual model for smallholder's credit access: The mediation of agility and innovativeness in organic food value chain finance	Abid, Ali; Jie, Shang; Aslam, Waqas; Batool, Saima; Lili, Yue

RSL - IBICT - Análise de leitura do título, palavras chaves e resumo.		
		Aderente ao conteúdo o abstract e keywords?
1	As Cadeias de valor alimentar inclusivas e sustentáveis do açaí e do peixe: o caso de Abaetetuba, PA	Nada parecido com a pesquisa
2	Redes voltadas para produtos florestais não madeireiros: análise da influência de redes de cooperação nas cadeias de valor da Terra do meio no Pará	Nada parecido com a pesquisa
3	Análise dos determinantes de custos dos concorrentes: um estudo de caso em empresas de ensino superior	Totalmente a ver com a pesquisa
4	Compliance ambiental e fatores ESG: definindo boas práticas de governança corporativa sustentável a cadeia de valor da energia eólica	Nada parecido com a pesquisa
5	O processo de definição de estratégias para capacitação de recursos humanos sob a ótica dos estrategistas	Totalmente a ver com a pesquisa
6	E não sou eu uma cientista?: análise do conceito de gênero nos Livros Didáticos de Biologia aprovados pelo Plano Nacional do Livro Didático 2018 (PNLD/2018)	Nada parecido com a pesquisa
7	O Ensino do empreendedorismo nos cursos de graduação da Universidade Federal da Grande Dourados: um estudo de caso	Repetido
8	O Ensino do empreendedorismo nos cursos de graduação da Universidade Federal da Grande Dourados: um estudo de caso	Totalmente a ver com a pesquisa
9	Proposta de uma metodologia de monitoramento, controle e transparência com o uso de indicadores	Totalmente a ver com a pesquisa
10	Lean library	Totalmente a ver com a pesquisa
11	Criação de valor compartilhado: um estudo de caso na empresa Weg S.A.	Nada parecido com a pesquisa
12	Desperdício de Alimentos e Políticas Públicas	Nada parecido com a pesquisa
13	Proposta de modelo de engenharia prospectiva baseado em informações estratégicas	Apenas relacionado
14	Velhas e novas barreiras, novos e velhos atores : descompasso entre tecnologias e regulação das comunicações no Brasil	Nada parecido com a pesquisa
15	Entre oportunidades e recursos: a estratégia competitiva de uma operadora no mercado regulado das telecomunicações	Nada parecido com a pesquisa
16	Formação de doutores para a Saúde Coletiva: representações de orientadores	Apenas relacionado

RSL - BRAPCI - IBICT - Análise de leitura do título, palavras chaves e resumo.		
1	BRAGA, W. D. Novas Identidades para o novo mundo do trabalho através da cultura: o velho mantra do capitalismo revisitado. Revista Eletrônica Internacional de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, v. 17, 2015. Acesso em: 21/abr./2024. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v17/4688	Nada parecido
2	BIOGO, M.; FACHINELLI, A. C.; GIACOMELLO, C. P. Gestão do conhecimento e segurança da informação. Ato7: Novas Práticas em Informação e Conhecimento, v. 8, n. 2, 2019. Acesso em: 21/abr./2024. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v17/42125	Nada parecido
3	Ferreira, E. P.; et al. A influência do ambiente político-legal sobre a cadeia de valor da inovação do ecossistema de startups do estado de Minas Gerais. Informação & Informação, v. 26, n. 4, 2021. Acesso em: 21/abr./2024. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v169933	Nada parecido
4	Ferreira, E. P.; AGUIAR FILHO, A. S.; ZIVIANI, F. As características interdisciplinares da relação: ambiente político-legal, cadeia de valor da inovação e ecossistemas de startups. Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioeconomia, v. 14, n. 2, 2019. Acesso em: 21/abr./2024. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v242803	Nada parecido
5	Ferreira, E. P.; AGUIAR FILHO, A. S.; ZIVIANI, F. As características interdisciplinares da relação: ambiente político-legal, cadeia de valor da inovação e ecossistemas de startups. Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioeconomia, v. 14, n. 2, 2019. Acesso em: 21/abr./2024. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v114652	Nada parecido
6	FORESTI, E.; et al. The role of archives in the value chain of organizations: the case of the Regional Council of Engineering and Agronomy of Santa Catarina. Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação, v. 16, n. 3, 2023. Acesso em: 21/abr./2024. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v230850	Nada parecido

7	LUZ, C. S. Curadoria digital, custódia arquivística e preservação digital: relações possíveis. Páginas 8&B. Arquivos e Bibliotecas (Portugal), v. n. 10, 2018. Acesso em: 21/abr./2024. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/109277	Nada parecido
8	MAGALHÃES, C. S. S.; FREIRE, I. M. Modelos de negócios para e-Books em bibliotecas universitárias. Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia, v. 13, n. 1, 2018. Acesso em: 21/abr./2024. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/27130	Nada parecido
9	NASCIMENTO, L. A. L.; SILVAIDEN, E. J. Ambientes organizacional e informacional da Cadeia Produtiva de Café. Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação, v. 9, n. 1, 2016. Acesso em: 21/abr./2024. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/74943	Nada parecido
10	NAVARRO, M. A. E. Panorama and trends in the digital content industry and electronic book. Revista Informação na Sociedade Contemporânea, v. 1, n. na sociedade, 2014. Acesso em: 21/abr./2024. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/63228	Nada parecido
11	OLIVEIRA, S. C.; REIS, C. B.; AFFONSO, E. P. Um estudo sobre o processo para publicação de artigos científicos em periódicos da área de administração. Informação & Informação, v. 26, n. 2, 2021. Acesso em: 21/abr./2024. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/161863	Nada parecido
12	PINHEIRO, J. C. S. A medicina baseada em evidências na perspectiva da educação médica continuada. Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação, v. 9, n. 1, 2016. Acesso em: 21/abr./2024. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/75650	Nada parecido
13	SALDANHA, P. G.; ASSIS, E. A. The unattainable goal of intangible assets and the social consequences: from The True Cost to Free Fashion. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde, v. 10, n. 3, 2016. Acesso em: 21/abr./2024. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/134666	Nada parecido
14	SHINTAKU, M. Análise da cadeia de valor de órgão de governo como apoio organização de biblioteca digital. Aboz: Novas Práticas em Informação e Conhecimento, v. 12, n. as, 2023. Acesso em: 21/abr./2024. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/215989	Nada parecido
15	SILVA, L. C. S.; CATEN, C. S. T.; GAIA, S. Modelo de transferência de tecnologia verde no âmbito universidade-indústria. Revista P2P e INOVAÇÃO, v. 9, 2023. Acesso em: 21/abr./2024. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/225024	Nada parecido
16	SILVA, T.; MUDRIK, J.; VIDIGAL, F. A inter-relação entre o processo de inteligência competitiva e a gestão da inovação: proposição de um modelo teórico integrativo. Informação & Informação, v. 23, n. 2, 2018. Acesso em: 21/abr./2024. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/31774	Nada parecido
17	XAVIER, A. C. C.; GOTTSCHALG-DUQUE, C. A contribuição do arquivista para prontuários eletrônicos do paciente frente à tecnologia Blockchain. Ciência da Informação Express, v. 2, v. 2, 2021. Acesso em: 21/abr./2024. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/220086	Nada parecido